

NARKOTIK O‘SIMLIK TURLARI VA UNING ZARARLI TOMONLARI

Alimova Asal¹, Mingniyozova Nazira²

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15591385>

Annotatsiya. O‘simliklarning foydali turlari bo‘lishi bilan bir qatorda zararli turlari ham mavjud. Bugungi kunda narkotik o‘simliklarning zarari ortib bormoqda. Ushbu maqolada narkotik o‘simlik turlari va inson organizmiga zararli tomonlari haqida ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘z: narkotik, tutdoshlar oila, tamaki, mingdevona, bangidevona, poya.

Аннотация. Наряду с полезными видами растений существуют и вредные виды. Сегодня вред, наносимый наркотическими растениями, возрастает. В статье представлена информация о видах наркотических растений и их вредном воздействии на организм человека.

Ключевые слова: наркотики, близкие родственники, табак, мингдевона, бангидевона, поья.

Abstract. Along with useful species of plants, there are also harmful species. Today, the harm of narcotic plants is increasing. This article provides information about the types of narcotic plants and their harmful effects on the human body.

Keywords: narcotic, tobacco family, tobacco, milchweed, tobacco, stem.

Narkotik o‘simliklar tarkibida kishining markaziy asab sistemasini avval qo‘zg‘atib, so‘ngra uning ish faoliyatini keskin pasaytiradigan moddalari bo‘lgan giyohlardir. Bu moddalar qatoriga asosan o‘simliklar tarkibidagi (bargi, mevasi, poyasi, urug‘ida uchraydigan) alkaloidlar kiradi. Shu sababli ham narkotik o‘simliklarning barcha organlari zaharli bo‘lib, uni iste‘mol qilgan kishi asta-sekin unga o‘rganib narkomaniyaga — giyohvand-likka aylanib qoladi. SHuni achinish bilan aytish mumkinki, bu do‘zaxga, qo‘qonga tushgan kishining hayoti jar yoqasida bo‘ladi. Undan qutulish juda og‘ir. Ko‘pchilik dastlab bir chekib ko‘ray qanday kayf berarkan, hidi qanaka ekan, deb xazil-xazil bilan boshlab, so‘ngra asta-sekin o‘rganib qoladilar. Nashavandlikning boshlanishida, uning birinchn davrida kishi xursand, tetik xushchaqchaq, serharakat bo‘ladi. Tez orada bu holat serjahllik, qoPPollik, tez achchig‘i chiqadigan va xafa bo‘ladigan, bo‘lar-bo‘lmasga tez jazavasi tutadigan bo‘ladi. Bu uning ikkinchi bosqichi hisoblanadi. Uni iste‘mol qilish davom etavergani sari uchinchi bosqich boshlanib, bunda odam narkotik modda qabul qilmasa tura olmaydigan, har narsadan qo‘rqadigan, har narsaga vahimaga tushadigan, qo‘l-oyoqlari tirishib, ko‘zlari chaqchayib, ruhan tushkunlikka tushadigan, mayuslanadigan, yig‘laydigan bo‘lib qoladi.¹

Nasha tutdoshlar oilasiga mansub, bo‘yi 1—4 m ga yetadigan, poyasi qirrali, bir yillik o‘simlik. Barglari panjasimon, chetlari arra tishli, mayda tuklar bilan qo‘langan, may-iyun oylarida gullaydi. Gullari besh bo‘lakli, to‘pguli siyrak shingil. Ikki uyli o‘simlik. CHangchi gulli o‘simlik urug‘chi gulli o‘simlikka nisbatan kam bargli. Urug‘chi gulli o‘simlik gullari mayda, ko‘rimsiz. Mevasi iyul,- avgust oylarida pishadi. U bir urug‘li, ikki pallali yong‘oqcha,

¹ Haydarov Q.H., Hojimatov Q.H. O‘zbekiston o‘simliklari. – Toshkent, 1992. - 241 b.

po'sti qattiq, to'q yashil. Ichida urug'lari bor. Urug'idan moy, poyasi-dan tola (15—25%) olish uchun ekiladi. Moyi oziq-ovqat, konserva, lak-bo'yoq tayyorlashda, sovunchilikda, tolasidan esa arqon, kanop, brezent, dag'al mato, qo' va boshqalar tayyorlanadi. Urug'idan kishilar nashavandlik maqsadida ham foyda-lanadilar. ²Urug'i tarkibida 30—35% moy, 23—25% oqsil bor. Kunjarasidan chorva mollariga oziq sifatida foydalanadilar. Nasha qadimiy o'simli, uning asl vatani Osiyo. Bizda Ukraina, SHimoliy Kavkaz, Ural, O'rta va Quyi Volga bo'yida ekiladi. O'zbekistonda u kam ekiladi. Tamaki tamatdoshlar oilasiga mansub, bo'yi 1—2,5 m ga yetadigan bir yillik o'simlik. Barglari yirik bandli, chetlari butun, yumaloq yoki ellipssimon, yashil, mayda tukchalar bilan qo'langan, poyada navbatlashib joylashgan. Bargining yuzasi silliq yoki g'adir-budur. Bir o'simlikda 25—50 tagacha barglar bo'ladi. Ildizi o'q ildiz, 1,5—2 m gacha chuqurlikka boradi. Iyun-iyul oylarida gullaydi. Gullari ikki jinsli, besh bo'lakli, pushti, qizil yokn oq. O'zidan changlanadi. Avgust-sentabr oylarida mevasi pishadi. Mevasi ko'sakcha, ko'p urug'li. Urug'i tarkibida 30—35% moy bo'ladi. Unda, asosan, bargida nikotin, anabazin, nikotimin va boshqa alkaloidlar bor. Masalan, toza quritilgan tamakining bargida 1—4% nikotin, 2—20% uglevodlar, 1 — 13% oqsil, 5—17% organik kislotalar va boshqa moddalar bo'ladi. Tamakidan turli xil papirosalar tayyorlanadi. Hozirgi paytda tamakining 60 dan ortiq turi ma'lum. U Amerika va Avstraliyada o'sadi. Tamaki asosan Gruziya, Armaniston, Krasnodar o'lkasida, Moldaviya, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ukraina va O'zbekistonda ekiladi. O'zbekistonning Samarqand viloyati Urgutda xomashyo sifatida uning ikki turi; maxorka (*N. rustica*) va tamaki (*N. tobacum*) ekiladi. Tamakining bir qancha navlari; Amerikan-287S (2804), Dyubek kirgizskiy 03-4-15(2898), Tra'ezond-3072 kabi navlari ko'p ekiladi. Mingdevona tomatdoshlar oilasiga mansub, bo'yi 1—1,5 m gacha yetadigan ikki yillik o'simlik. poyasi shoxlangan, tuklar bilan qo'langan. poyadagi barglari tuxumsimon, 3—7 bo'lakli, bandsiz, ketma-ket joylashgan. Aprel-iyul oylarida gullaydi. Gullari sarg'ish, keng voronkasimon, poya uchida to'pgul hosil qiladi. Mevasi may-avgust oylarida pishadi. Mevasi ikki xonali, ko'p urug'li, ko'zachasimon ko'sakcha. ³

Mingdevona O'rta Osiyo, Sibir, Kavkaz, Uzoq SHarqda keng tarqalgan. Uning MDH mamlakatlarida 11 ta, O'zbekistonda esa 5 turi o'sadi. O'zbekistonda ko'pincha qora mingdevona ko'p uchraydi. U yohl yoqlarida, o'tloq va 'artov yerlarda ekinlar ichida, devorlar tagida, bog'cha uchastkalarida o'sadi. U narkotik o'simlik hisoblanadi. Uning bargi, urug'i tarkibida alkaloidlar, giossiamin atro'in, sko'olamin kabi moddalar ko'p uchraydi. Barg ekstrakti va urug'ining moyidan kishilar bod, asab kasalliklarida og'riq qoldiruvchi dori sifatida foydalanadilar. Bargidan astma kasalligida chekiladigan astmatol poroshogi tayyorlanadi. Barg shirasi o'sma kasalligiga, quloq og'rig'iga shifo bo'ladi. U qadimdan shifobaxsh o'simlik sifatida ma'lum. Faqat undan to'g'ri foydalanish kerak. Uning urug'ini bolalar bilmay iste'mol qilib qo'yishi mumkin. Bu iste'molning miqdoriga qarab organizmga turlicha ta'sir etadi. Kamroq iste'mol qilinsa og'izdan ko'pik kelib bolaning ko'zi chaqchayib hushidan ketadi. Ko'proq qabul qilsa qo'l-oyoqlarini shol qilib qo'yadi. Bolaning rangi oqarib qayd qiladi va hushidan ketadi. Bunday paytda tezda shifokorga murojaat qilish zarur. Imkoni bo'lsa, shifokor

² . Nabiev M. Botanika atlas-lug'ati. Toshkent, "Fan", 1969 y. -256 b.

³ Xolmatov H.X., Habibov Z.X., Olimxo'jaeva N.Z. O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari. Toshkent, "Ibn Sino" NMB, 1991 y. -206 b.

kelgunga qadar bemorni qayd qildirish kerak. Bunda uning ichini yuvish, qatiq ichkazib dastlabki yordam ko'rsatish kerak.

Bangidevona ituzumdoshlar oilasiga mansub, bo'yi 100—120 sm ga yetadigan bir yillik qo'lansa hidli o't. poyasi tevarak-atrofga qarab shoxlangan, tuksiz silliq va yashil ranglidir. Bargi yirik tuxumsimon, uch tomoni o'tkirlashgan, ustki tomoni esa to'q yashil, ostki qismi och yashil rangli.

Gullari gulbandli, barg qo'ltig'ida bittadan joylashgan. Kosachasi besh qirrali, 4—6 sm kattalikda, yashil rangli va qisqa tukli, o'tkir tishchali bo'ladi. Gultoji oq, uzunligi 6—12 sm, uzun naycha bo'lib, uch tomoni qayrilgan. Mevasi ko'sakdan iborat bo'lib, uning usti o'tkir tikanlidir. Bangidevona may-sentabr oylarida gullaydi, mevasi iyul oyidan boshlab yetiladi. Xalq tabobatida bangidevonadan tinchlantiruvchi dori sifatida, shuningdek u bod, asab kasalliklari, ko'z va tish og'rigini davolashda foydalanilgan.⁴

Tibbiyotda bangidevonadan nafas qisishi, yohtal, nafas yo'llari shamollashida va bavoilni davolashda foydalaniladi. Bangidevona tarkibida alkaloidlardan atro'in, giossiamin va sko'olamin, efir moyi, oshlovchi moddalar va yog' kislotalari bo'ladi. U ekinlar ichida, devorlar tagida, tashlandiq yerlarda, paxtazorlar chekkasida ko'p o'sadi. Uning urug'ini bilmasdan yeb qo'yilsa, kishini og'ir ahvolga solib qo'yadi. SHu tufayli undan bolalarni ehtiyot qilish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Haydarov Q.H., Hojimatov Q.H. O'zbekiston o'simliklari. – Toshkent, 1992. - 241 b.
2. Xolmatov X.X., Qosimov A.I. Dorivor o'simliklar. - Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi. –Toshkent, 1994. - 365 b.
3. Nabiev M. Botanika atlas-lug'ati. Toshkent, "Fan", 1969 y. -256 b.
4. Xolmatov H.X., Habibov Z.X., Olimxo'jaeva N.Z. O'zbekistonning shifobaxsh o'simliklari. Toshkent, "Ibn Sino" NMB, 1991 y. -206 b.
5. O'ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009 y. - 1136 b.

⁴ O'ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009 y. -1136 b.